

LAS PERFORACIONES SOBRE ASTA (*CERVUS ELAPHUS*) EN EL PALEOLÍTICO SUPERIOR. LA TÉCNICA DE ROTACIÓN

FRANCISCO JOSÉ REDONDO SANZ¹

RESUMEN

No podemos precisar en qué momento concreto durante el Paleolítico comienzan a desarrollarse las perforaciones en diversos objetos y útiles. Las perforaciones se han realizado en multitud de soportes o materias primas y con diferentes formas (circulares, ovaladas, cuadradas), debido fundamentalmente a las diferentes técnicas empleadas. Podemos observar que dichas perforaciones son frecuentes en el Paleolítico Superior, aunque también tenemos constancia de perforaciones realizadas en el Paleolítico Medio. En el presente artículo presentamos una experimentación sobre los diferentes útiles líticos y técnicas empleadas para realizar las perforaciones utilizando asta de ciervo como soporte (*Cervus elaphus*), utilizando como objetos de estudio agujas, arpones y bastones perforados. También, mostraremos los resultados de esta experimentación comparando los resultados con objetos/útiles recuperados arqueológicamente.

SUMMARY

*We cannot define the exact moment when the drill started to be used in the Palaeolithic. Perforations have been carried out in a multitude of supports and raw materials and showed different shapes (circular, oval, square), mainly due to different techniques employed. Perforations are frequent in the Upper Palaeolithic, although they are also attested in Middle Palaeolithic. In this paper, we present an experimentation carried out with different drilling lithic tools and techniques to perforate a deer antler (*Cervus elaphus*), to study needles, spears and perforated batons. Also, we will show the results of this experimentation by compared the results with objects/tools recovered archaeologically way.*

Palabras clave: Arqueología experimental, Industria ósea, Paleolítico Superior, Perforaciones, Técnica de rotación.

Keywords: *Experimental archaeology, Bone industry, Upper Palaeolithic, Perforations, Rotation technique.*

1. Colaborador externo Universidad Internacional de Valencia (VIU)

franciscojose.redondo@campusviu.es

Introducción

La perforación es una característica frecuente que se mantiene durante todo el Paleolítico Superior y que podemos encontrar en diferentes soportes. Existen antecedentes de perforaciones sobre distintos soportes que se encuentran datados en el Musteriense como son: El hueso perforado de Las Grajas en Archidona (BENITO DEL REY 1976) la piedra sepulcral de la Ferraise en Dordoña (PEYRONY 1934, 10) o la posible flauta de la cueva de Divje Babe¹ en Cerkno (TURK 1995, 1997).

Las perforaciones sobre objetos útiles reflejan una actividad o uso basado en la sujeción, en la fijación o sustentación de algún objeto, en atar o sujetar uno o varios elementos para que no se separen o se mantengan colgados o suspendidos en algún soporte. Este carácter de sujeción lo encontramos en anzuelos, agujas, arpones, contornos recortados, adornos colgantes, conchas, caninos, incisivos e incluso en la propia roca, como los agujeros en forma de anillo. También existen las perforaciones que sirven para producir música y las perforaciones en la roca denominadas cubetas o las perforaciones en los bastones perforados, donde las diferentes hipótesis funcionales no determinan (tal vez por falta de consenso) la función del objeto.

Existen diferentes tipos de perforaciones en los objetos/útiles señalados anteriormente, entre los que podemos citar las perforaciones circulares, las perforaciones ovaladas y las perforaciones con forma de rombo. Generalmente estas características son el resultado de la técnica empleada en su realización.

Podemos encontrar diversos estudios sobre perforaciones en diversos soportes, sobre todo para su estudio traceológico. Podemos nombrar los trabajos de Papi Rodes (1981) y Avezuela y Peschaux, (2012) sobre las perforaciones sobre bivalvos y conchas, los trabajos de Taborin (1977) y Le Roux (1981) sobre las perforaciones sobre caninos de zorro e incisivos de bóvidos, o los trabajos de Álvarez (2006) sobre adornos colgantes.

Planteamientos

Las diferentes cuestiones que nos planteamos responden precisamente a las diferentes formas que podemos observar en los distintos útiles realizados sobre soporte óseo. En un estudio previo sobre estas formas nos dimos cuenta de que

1. La flauta de Divje ha generado cierto escepticismo sobre su autenticidad; diversos estudios tafonómicos sugieren que las perforaciones que se encuentran en la pieza de hueso son el resultado de la acción de algún animal carnívoro y no han sido realizadas por el ser humano. No obstante Turk (1995, 1997) sostiene que es un instrumento musical. Otro investigador (SERANGELI 2001) ha experimentado las perforaciones realizadas por humanos y por animales. El autor sostiene que hay una clara diferencia entre unas perforaciones y otras.

no existe una correlación que se adscriba a un momento cultural concreto, es decir, las distintas formas no siguen un patrón evolutivo o de perfeccionamiento, como sucede en la industria lítica, pudiendo encontrar en el Auriñaciense perforaciones circulares y en el Magdaleniense perforaciones ovaladas como a la inversa (REDONDO 2017)

Por lo que planteamos la hipótesis de que las diferentes técnicas y métodos han sido utilizados indistintamente en cualquier momento cultural y no son el reflejo de una secuencia evolutiva en su realización. De la misma forma nos planteamos una serie de preguntas: ¿Por qué se realizan perforaciones cónicas o bicónicas? o ¿Por qué se utilizan distintas técnicas para lograr un mismo objetivo? si también se puede realizar una perforación en un mismo sentido. ¿Por qué no apreciamos una evolución desde perforaciones toscas o de baja calidad a perforaciones perfectas o más regulares? Y quizás la cuestión más importante porque hace referencia a la funcionalidad del útil, ¿Son los orificios que encontramos en estos útiles, el resultado de su uso o más bien son el resultado de la perforación? Todas estas cuestiones pretendemos resolverlas con nuestra investigación experimental.

Experimentación

La experimentación que presentamos se centra en el uso de distintos útiles líticos (buriles, puntas, lascas) de diferentes materiales pétreos (cuarcita y sílex), para la reproducción de perforaciones sobre asta de ciervo utilizando diferentes métodos y técnicas. Existen hasta 9 formas de realizar la perforación y otros tantos métodos, aun no siendo lo suficientemente contrastados. Entre ellos podemos nombrar el taladro tipo barbatina o de arco (REDONDO 2013, 2017).

La elección del soporte óseo para esta investigación responde a una predilección del asta de ciervo y sus estudios por parte del autor. No obstante, tenemos en cuenta las diferentes investigaciones para otros soportes, como componente analítico y comparativo.

La técnica que vamos a utilizar es la perforación circular, porque proporcionalmente (según nuestros propios estudios para la realización de la tesis doctoral no publicada) es la que más se repite en los útiles realizados en soporte óseo (REDONDO 2017).

Para realizar la técnica de rotación empleamos tres métodos:

- a) Rotación manual empleando la mano (se utilizan ambas manos para sujetar el útil perforador).
- b) Rotación enmangada donde el útil perforador es enmangado en un astil de madera (se utilizan las palmas de la mano para realizar el giro sobre el astil de madera con el útil enmangado).

c) Rotación con arco o tipo barbatina: se utiliza un útil enmangado en un astil de madera y un arco con una cuerda atada a sus extremos (se utiliza una mano para sujetar el arco y la otra mano para sujetar el astil).

Entre los útiles empleados para la experimentación hemos utilizado distintos buriles, lascas apuntadas sin retoque y lascas apuntadas retocadas tanto de sílex como de cuarcita.

En total se han realizado 27 reproducciones en secuencias de 9 perforaciones por soporte, 3 para cada método en cada soporte y material utilizado.

El asta usada en la experimentación estaba seca y en cada prueba por soporte se ha hidratado una reproducción. La variación de tiempo según el objeto se encuentra entre +/-8 minutos en el asta hidratada a 15 minutos con el asta seca. El diámetro del orificio en función del soporte está comprendido entre 3-5 mm para agujas, 8-12 para arpones y 15-24 mm para el bastón perforado.

Con estas reproducciones, pretendemos observar las diferentes formas resultantes de la acción de la perforación, así como de las trazas producidas.

Resultados

La acción de realizar la perforación nos puede aportar información sobre el tipo de perforación resultante dependiendo de la técnica, puesto que la técnica utilizada se puede asociar con el tipo de perforación. En este sentido y como ejemplo podemos nombrar la perforación con surcos alargado de forma cónica recta u ojival que se encuentra asociada a un orificio realizado mediante aserrado (AVEZUELA 2011: 264).

Los biselados marginales que diversos autores asocian a huellas producidas por el uso de ese útil no son más que el resultado de la técnica y del perforador utilizado para realizar la perforación (GLORY 1965; REDONDO 2013, 2017).

Esto se puede apreciar en las perforaciones ovaladas, que según nuestra investigación son el resultado de dos factores:

- 1º La rotación manual; Con movimientos giratorios repetitivos, no realiza un giro completo con lo que el útil empleado actúa sobre dos puntos con respecto al eje.
- 2º El útil empleado; La forma en V del útil incide a su vez en esos dos puntos y a su vez no permite realizar la perforación en un solo sentido. Porque para poder profundizar la perforación, el agujero se agranda en la parte exterior, a no ser que se modifique o retoque el útil.

Este problema es resuelto con la perforación bicónica (ambos lados) para no perder materia lateral en los objetos. En objetos realizados en asta es importante la elección del útil, sobre todo si son de pequeño tamaño (BORDES 1969; NEWCOMER 1976; PELTIER 1992).

Sucede lo contrario cuando la rotación es enmangada o por arco, pues la rotación sí realiza el giro completo en una o en otra dirección presentando un orificio más regular o circular. Como ejemplos mostramos las diferencias en las huellas producidas por la rotación. El método manual presenta acanaladuras más marcadas que se acrecientan en dos puntos, la rotación enmangada presenta unas huellas más uniformes en el orificio y un desgaste menor en la parte exterior (fig. 4).

Las formas ovaladas nos pueden indicar la lateralidad (utilización de la mano derecha o la izquierda para sujetar el perforador y el soporte) en la acción de realizar la perforación siguiendo el cuadro de Glory (1965) en las zonas 2/6 (mano derecha) y 3/7 (mano izquierda) y que no se suelen repetir en la parte posterior. Esta posible lateralidad es fruto de la lógica operativa y las propias experiencias del investigador y se encuentra fundamentada en trabajos como el de Domínguez *et al.* (2015). No se ha realizado un muestreo con otros individuos y, como se ha indicado, puede mostrar una posible lateralidad, siendo este punto objeto de futuras investigaciones para poder determinar que, efectivamente, esta lateralidad existe y puede ser contrastada.

Los resultados de la experimentación han sido comparados con objetos o útiles arqueológicos de los yacimientos de Altamira, el Pendo, el Castillo y Cualventi, depositados en el Museo de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria) y en el MUPAC (Santander, Cantabria). Los resultados traceológicos comparativos, nos muestran semejanzas en las trazas producidas por la acción de perforar el orificio, con acanaladuras en sentido giratorio en una o varias direcciones (REDONDO 2017).

Conclusión

Como hemos podido comprobar en la experimentación, el uso del perforador enmangado o la utilización del arco realizan una perforación circular y los tiempos de obtención del orificio son menores que utilizando la perforación manual. Esto es significativo, pero no es prueba indiscutible de que efectivamente fueran utilizados. Solo la mayor proporción de orificios circulares frente a orificios ovalados podría indicar su uso. No obstante, sí que podemos apreciar una cierta especialización en los perforadores elaborados (cuando han sido modificados o retocados para tal fin, siempre teniendo en cuenta cuando hablamos de elaborados nos referimos a lo que en la historiografía se conoce como perforador) para distintos tipos de soportes. Seguramente se elegirían acorde a la perforación a realizar, puesto que no es lo mismo perforar un bivalvo o una pieza de cuero que la propia roca o el asta de reno o ciervo. Según Semenov (1965) el útil más adecuado para perforar cualquier tipo de soporte sería el

buril, aunque no necesariamente. Puesto que cualquier lasca que presente una punta en su parte distal es suficiente para realizar una perforación. En parte esto es significativo para explicar la baja proporción de perforadores existentes en los yacimientos de la cornisa cantábrica, como señalaban en algún estudio Utrilla (1974) y Corchón (1981).

Como ejemplo de la adecuación al soporte de la perforación podemos mostrar unos gráficos (fig. 5) que muestran el ancho y el grosor de unos bastones perforados y el diámetro del orificio. Esa adecuación señala que de 53 bastones perforados de la península ibérica 26 presenten una perforación circular y solo 8 una perforación circular ovalada, 2 tienen orificios de forma cuadrada y en los restantes no se puede precisar el orificio por estar fragmentados o incompletos.

Cabe preguntar si los perforadores recuperados en los yacimientos son el resultado del uso o bien otro útil ocupaba su lugar.

Ya Leroi-Gourhan en su obra “Evolución y técnica” (1967) señalaba la dificultad entre diferenciar los verdaderos perforadores de los útiles pedunculados.

La experimentación efectuada también nos proporciona otra serie de experiencias, entre las que podemos citar por ejemplo la hidratación del asta. La hidratación previa nos permite un mejor trabajo sobre las piezas. Aplicando la lógica operativa no nos cabe la menor duda de que los cazadores recolectores del Paleolítico darían buena cuenta de su uso.

BIBLIOGRAFÍA

- ALVAREZ, E. (2006): *Los objetos de adorno-colgantes del Paleolítico Superior y del Mesolítico en la cornisa cantábrica y en el valle del Ebro: una visión europea*, Salamanca.
- AVEZUELA, B. 2011: “Los adornos-colgantes en el Paleolítico Superior: experimentación sobre las perforaciones en *littorita obtusata*”, en Morgado, A. et al. (ed.): *La investigación experimental aplicada a la arqueología*, Universidad de Granada, p. 263-269.
- AVEZUELA, B. 2012: “Los objetos de adorno-colgantes durante el Solutrense en la Península Ibérica”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie I. Nueva época. Prehistoria y Arqueología*, 5, p. 323-332.
- BENITO DEL REY, L. 1984: “Hueso grabado y hueso perforado en el Musteriense de la Cueva de Las Grajas, en Archidona (Malaga)”, *Studia Zamorensia*, 5, p. 241-248.
- BORDES, F. 1969: “Les chasseurs”, in *La France au temps des mammoths*, p. 93-131.
- CORCHÓN, M. S. 1986: *El arte mueble paleolítico cantábrico; contexto y análisis interno*, Centro de Investigación y Museo de Altamira, Memoria, 16, Madrid.
- DOMINGUEZ-BALLESTEROS, E.; ARRIZABALAGA, Á. 2015: Flint Knapping and determination of human handedness. Methodological proposal with quantifiable results, *The journal of Archeological Science*, doi:10.1016/j.jasrep.2015.06.026.
- GLORY, A. 1965: “Nouvelle théorie d'utilisation des bâtons troués préhistoriques”, in: *Centenaire de la Préhistoire en Périgord (1864-1964)*, Suppl. *Bull. de la Société historique et archéologique du Périgord*, p. 55-62.
- LEROI-GOURHAN, A. 1967: *Evolución y técnica*, Madrid.
- LOMPRE, A. 2003: “Une nouvelle approche techno-fonctionnelle”, *Prehistoires Méditerranéennes*.

- NEWCOMER, M. 1976: "Experiments in upper palaeolithic bone work", in *Méthodologie appliquée à l'industrie de l'os préhistorique*, p. 293-301.
- PAPÍ RODES, C. 1988: "Estudio tecnológico de los elementos de adorno-colgantes de los niveles del Paleolítico superior y aziliense de la cueva de El Pendo", *Espacio, Tiempo y Forma. Serie I. Prehistoria y arqueología*, 1, p. 197-212.
- PESSCHAUX, C. 2012: "Los adornos solutrenses: Identificación de un nuevo procedimiento de perforación de las conchas en Lachaud (Terrasson, dorduña, Francia)", *Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Nueva época Prehistoria y Arqueología*, 5, p. 333-349.
- PEYRONY, D. 1934: "Un nouveau bâton percé Magdalénien", in *Congrès préhistorique de France*, Société Préhistorique Française, p. 421-423.
- PELTIER, A. 1992: "Batons percés, baguettes", in Camps-Fabrer H. (ed.): *Fiches typologiques de l'industrie osseuse préhistorique*, Cahier V, p. 7-70.
- REDONDO, F. J. 2013: "Reproducción Experimental de la perforación de los bastones perforados paleolíticos", in Palomo, A.; Pique, R.; Terradas, X. (ed.): *Experimentacion en arqueología. Estudio y difusión del pasado*, Serie Monográfica del MAC, Girona, p. 133-139.
- REDONDO, F. J. 2017: "Analysis of the functional hypothesis drilled sticks", in Alonso, R.; Canales, D.; Baena, J. (ed.): *Playing with the time. Experimental archeology and the study of the past*, Madrid.
- RIGAUD, A. 2001: "Les batons percés: décors énigmatiques et fonction possible", *Gallia préhistoire*, 43, p. 101-151.
- SERANGELI DALMAU, J. 2001: "Agujeros en huesos de mamíferos ¿Perforación, percusión directa, técnica con pieza intermediaria, huellas de dientes?", *Boletín de Arqueología Experimental*, 4, 2000-2001, p. 3-7.
- TABORIN, Y. 1977: "Les objects de parure", *Gallia Préhistoire*, 20, p. 205-2014.
- TABORIN, Y. 1993: "La parure en coquillage au Paléolithique", XXIXe suppl. a *Gallia Préhistoire*, p. 354-355.
- TURK, I.; DIRJECT, J.; KAVUR, B. 1995: "The oldest musical instrument in Europe discovered in Slovenia?", *Razprave IV. Razreda SAZU XXXVI*, p. 287-293.
- TURK, I. (ed.) 1997: *Mousterian bone flute and other finds from Divje babe I cave site in Slovenia*, Ljubljana.
- SEMENOV, S. A. 1981: *Tecnología prehistórica. Estudio de las herramientas y objetos antiguos a través de las huellas de uso*, Madrid.
- UTRILLA, P. 1974: "Reflexiones en torno a la industria lítica del magdaleniense inicial cantábrico", *Munibe*, 3-4, p. 183-192.

Figura 1. Imagen de los diferentes métodos empleados en la técnica de rotación.

Figura 2. Imagen de los materiales y útiles empleados en la experimentación.

Figura 3. Tabla resumen con los resultados experimentales.

	Rotación astil enmangado	Rotación manual	Rotación con arco	Tiempo perforación	Asta seca	Asta hidrata-da	Grosor del asta	Diámetro del orificio
Agujas	3	3	3	6-8 ‘	6	3	8-10mm	3-5mm
Arpones	3	3	3	8-10 ‘	6	3	10-15mm	8-12mm
Bastón perforado	3	3	3	11-16 ‘	6	3	35-40mm	15-24mm
Orificio resultante	Orificio circular	Orificio ovalado	Orificio circular					

Figura 4. Imagen de las trazas producidas en la perforación sobre asta. A y B: Rotación enmangada. C y D: Rotación manual.

Figura 5. Gráfico que muestra el ancho, el grosor y el diámetro de la perforación de 53 bastones perforados recuperados arqueológicamente en diferentes yacimientos de la península Ibérica.